

BOSQON ULOQTIRUVCHILARNI, ULOQTIRISH VAQTIDA MAYDONNI KUZATISH TEXNIKASI PARAMETRLARINI O'ZGARISHI.

F.Ch.Ziyayev

O'ZDJTSU Chirchiq

M. D.Xushmuxammadiyeva

YA 51-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041220>

Annotatsiya. Maqolada bosqon uloqtiruvchi sportchilarni uloqtirish vaqtidagi uloqtirish vaqtida maydonni ko'rish, uni o'rganish orqali undagi kamchiliklarga chora topish va bartaraf etish yo'llari orqali bosqon uloqtirish texnikasini o'rgatish samaradorligi ko'rsatilgan.

kalit so'zlar: bosqon, biomexanik tahlil, snaryad, optimal, aylanish tekisligi, markazdan qochuvchi kuch, aylanish tezligi.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИКИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БРОСКАМИ, БРОСКАМИ.

Аннотация. В статье показана эффективность обучения метательной технике спортсменов-металистов путем видения поля во время метания, изучения его, нахождения решений его недостатков и устранения их.

ключевые слова: атака, биомеханический анализ, снаряд, оптимум, плоскость вращения, центробежная сила, скорость вращения.

CHANGES IN THE PARAMETERS OF THE TECHNIQUE OF TRACKING THE FIELD AT THE TIME OF THROWING THE PLUNGER THROWERS.

Abstract. The article shows the effectiveness of teaching the throwing technique of metal athletes by seeing the field during throwing, studying it, finding solutions to its shortcomings and eliminating them.

Keywords: attack, biomechanical analysis, projectile, optimum, plane of rotation, centrifugal force, rotation speed.

Burilishlarning vaqtinchalik tuzilishining o'zgarishi Har xil og'irlikdagi bosqonni uch va to'rt burilishdan uloqtirishda harakatning vaqtinchalik tuzilishini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, umuman olganda, eng yaxshi va eng yomon uloqtirish o'rtasidagi burilishlarni bajarish vaqti diapazon bo'yicha sezilarli darajada farq qiladi. Eng yomon uloqtirishlarda uni oshirishning umumiy tendentsiyasi mavjud.

Bundan tashqari, bu o'sish fazalarida sodir bo'ladi. Eng katta o'zgarishlar harakatning oxirgi bosqichlarida kuzatiladi. Misol uchun, standart og'irlikdagi bosqonning to'rtinchi burilishdan eng yomon uloqtirishlarida oxirgi burilish bosqichining bu erda turli xil bosqonni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda u ahamiyatsiz o'zgaradi, garchi uch burilishdan uloqtirganda bu o'zgarish aniqroq bo'lsa - men eng yomon uloqtirishlarda masofa bo'yicha bu erda kattaroqdir. eng yaxshi. Bu erda fazasining o'sishining sababi snaryadga juda uzoq (vaqt bo'yicha) ta'sir qilishi mumkin, bu harakatning boshida uning o'tkazib yuborishi yoki ushbu bosqichning past tezlikda bajarilishiga olib keladi. Bularning barchasi uchish masofasiga salbiy ta'sir qiladi.

Fazalarining o'zgarishi tahlili shuni ko'rsatadiki, eng yaxshi o'zgarishlarda uning navbatdan optimal qiymatlarga (oxirgi navbatda) pasayishi bir tekisda sodir bo'ladi. Bu barcha tekshirilgan bosqon larni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda qayd etiladi. Har xil og'irlikdagi bosqonni, ikki

va to'rt burilishda uloqtirishda diapazon bo'yicha eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlarda ularning nisbati nisbatan yuqori barqarorligini ko'rsatadi. Masalan, aylanish tekisligi uchta burilishdan uloqtirganda eng yaxshi uloqtirishlarda. Fazalarining umumiy vaqti 53% yaxshi va 47%, eng yomon uloqtirishlarda esa mos ravishda 52% va 48% ni tashkil qiladi. Bir xil og'irlikdagi snaryadni to'rt burilishdan uloqtirganda, eng yaxshi urinishlardagi fazalarining umumiy vaqti 55% va - 45% ni tashkil qiladi.

Agar biz eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlar o'rtasidagi burilishlarni amalga oshirish jarayonida fazalarining foiz nisbati o'zgarishini hisobga oladigan bo'lsak, unda ma'lum bir tendentsiya seziladi, bu birinchi navbatda fazalarining eng yaxshi uloqtirishdagi ulushi. eng yomonlariga qaraganda kattaroqdir. Bu tendentsiya og'irlik bo'yicha o'rganilgan barcha bosqonlar uchun ham uch va to'rt burilishda mavjud.

Masalan, standart o'qni uchta burilishdan uloqtirganda, eng yaxshi uloqtirishlarda fazalarning 57% va - 43%, eng yomonida esa - 54% va - 46% ni tashkil qiladi. Birinchi aylanishda I ning bu nisbati, ya'ni. eng yaxshi uloqtirishlarda fazalari foizining bir oz ortishi yanada oqilona. Keyingi burilishlarda eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlarda fazalarining foiz nisbati deyarli o'zgarmaydi. Xuddi shu nomdagi burilishlarning I fazalarining foiz o'zgarishi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, uch va to'rt burilishdan uloqtirish da eng yaxshi va eng yomon uloqtirish lardagi farqlar umuman ahamiyatsiz bo'lib, asosan snaryadlar-og'irliklarni uloqtirishda qayd etiladi.

Asosiy vosita bo'g'inlarining fazoviy xususiyatlarining o'zgarishi va bosqonning aylanish tekisligining moyillik burchagi 29^0 son bo'g'imlari burchaklarining o'zgarishi (tana va son o'rtasida) Bosqonni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda, eng yaxshi va eng yomon urinishlarni bajarishda son bo'g'imlaridagi egilish burchaklari biroz farq qiladi. oralig'ida. Shuni ta'kidlash mumkinki, fazalarida qo'llab-quvvatlovchi oyoqning egilish burchagi eng yaxshi uloqtirish biroz kamroq bo'ladi - masalan, to'rtta burilishdan otganda, burchakning mutlaq qiymatlari orasidagi farq. eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlar 4,5% ni tashkil qiladi.

Bosqichlarida farqlar kichikroq va boshqa yo'nalishga ega, ya'ni eng yaxshi urinishlarda, tekshirilayotgan burchaklar eng yomoniga nisbatan bir oz ortadi. Farqlar, eng yaxshi urinishlarda uloqtiruvchilar qarshi turish uchun qulayroq pozitsiyani egallashi va o'q uloqtirish tizimining harakati barqaror muvozanat bilan amalga oshirilishi bilan bog'liq. Umuman olganda, biz uch va to'rt burilishdan uloqtirishda, fazalarida eng yaxshi uloqtirishlarda o'rganilgan burchaklarning o'rtacha ko'rsatkichlarining o'zgarishi eng yomonlariga qaraganda bir xilroq bo'ladi, degan xulosaga kelamiz.

Qayta tartibga solingan oyoq sonining ko'tarilish burchagining vertikalga o'zgarishi. fazalarida eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlarda, uchdan va uchdan uloqtirishda qayta tiklangan oyoqning vertikalga ko'tarilish burchagi o'zgarishini tahlil qilish. to'rtta burilish, u ozgina o'zgarishini ko'rsatadi. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, oxirgi burchaklarda bu burchakning ko'rsatkichlarida sezilarli farq bor, bu erda u eng yaxshi uloqtirishlarda kamroq bo'ladi. Shunday qilib, oxirgi burilishda uchta burilishdan otganda, farq 4,1% ni, to'rt burilishdan otganda esa 5,1% ni tashkil qiladi. Bu farq, o'rganilayotgan burchakni kamaytirish orqali eng yaxshi uloqtirish larda, snaryadni, ayniqsa oxirgi burilishlarni yanada oqilona quvib o'tish uchun sharoitlar yaratilganligi bilan izohlanadi.

Tizza bo'g'imlarining burchaklaridagi o'zgarishlar ham uch va to'rt burilishli bosqon uloqtirishda, eng yaxshi va eng yomon uloqtirish o'rtasida bu burchaklarda sezilarli farqlar mavjud. Biroq, ular harakat fazalarida teng emas. Asosiy o'zgarishlar fazalari momentlarida qo'llab-quvvatlovchi oyoqning egilish burchagiga xosdir.

Ushbu burchakning qiymatidagi eng katta farq to'rtta burilishdan otganda sezilarli bo'ladi, bu erda eng yaxshi uloqtirishlarda burchak kichikroq va uning mutlaq ko'rsatkichlaridagi farq uloqtirish tizimining barqarorligi muhimligini belgilaydi. Harakatlanayotgan oyoqning tizza bo'g'imi burchagining o'zgarishi unchalik ahamiyatli emas, garchi shuni ta'kidlash kerakki, oxirgi burilishlarda (ikkalasi ham uch va to'rt burilishdan uloqtirishda) mavjud. diapazondagi eng yaxshi uloqtirishlarda burchakning pasayishi tendentsiyasi aniqlanadi. Uch burilishdan uloqtirganda eng yaxshi va eng yomon uloqtirish burchaklarining farqi 7,3%, 4 burilishdan uloqtirishda 11,8% ni tashkil qiladi.

Buning sababi shundaki, eng yaxshi uloqtirishlarda ushbu o'zgarish tufayli o'qning o'z vaqtida quvib o'tishi uchun sharoit yaratiladi. fazalari momentlarida, eng yaxshi va eng yomon uloqtirish larda qayta tashkil etilgan oyoq burchagining o'zgarishi, lekin uloqtirish oralig'ida kamroq ahamiyatga ega. Oyoq Bilagi zo'r bo'g'imlar burchaklarining o'zgarishi oyoq bilagi zo'r bo'g'imlarda uch va to'rt burilishdan otganda ham masofa bo'yicha eng yaxshi va eng yomon uloqtirish o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Olingan natijalarni tahlil qilish harakat fazalaridagi bu farqlar bir xil emasligini aytishga imkon beradi. Ular fazalari momentlarida tayanch oyoqning o'rganilgan bo'g'inlarida eng muhim hisoblanadi.

Eng yaxshi uloqtirishlar eng yomoniga qaraganda o'rtacha kichikroq burchakka ega. Masalan, ikkinchi burilishda to'rt burilishdan bosqon uloqtirganda, eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlardagi burchak farqi 19,4% ni tashkil qiladi. Bu farq (burchakning natijaga ta'sirini o'rganishda ilgari ta'kidlanganidek) snaryadning uzoqroqqa uloqtirishga qarshi harakat qilganda dinamik muvozanatni saqlash uchun qo'llab-quvvatlovchi oyoqning foydali joylashuvi bilan izohlanadi. Fazalarida diapazon bo'yicha eng yaxshi va eng yomon uloqtirish larda (uch va to'rt burilishdan uloqtirish da) qayta tashkil etilgan oyoqning to'rt bo'g'imining egilish burchagidagi farq yuqorida ko'rib chiqilganidan kamroq ahamiyatga ega.

Fazalarining momentlarida, eng yomon uloqtirishlarda burchak biroz kattaroqdir. Bu, asosan, uch burilishdan uloqtirish paytida harakatning boshida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, eng yaxshi va eng yomon urinishlar o'rtasidagi o'rganilgan farq mos ravishda 3,7% va 3,4% ni tashkil qiladi. Bu farqlar masofa bo'yicha eng yomon uloqtirishlarda snaryad simining kamroq tarangligi tufayli tossonning orqaga haddan tashqari egilishi bilan izohlanadi.

To'rt burilishdan uloqtirishda, eng yaxshi urinishlardagi burchak eng yomonlariga qaraganda kattaroq bo'lgan ikkinchi burilishdan boshlab fazalari momentlarida tananing moyillik burchagi indekslarida sezilarli farqlar mavjud. . Shunday qilib, hozirgi vaqtda burchaklarning mutlaq indekslaridagi farq 5,2%, 6,4%, - 6,5%. Eng yomon uloqtiruvchilarda tananing moyillik burchagining pasayishi muvozanatning yo'qolishi va uloqtirish tizimining aylanish o'qidan biroz siljishi bilan bog'liq.

Birinchi burilishdagi va to'rt dan otganda, o'rganilayotgan burchakning o'zgarishida farqlar yo'q edi - bu erda aylanish tezligi past bo'lganligi sababli tananing harakati ancha barqaror. Uch burilishdan uloqtirishda, momentlarida eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlarda tananing moyillik burchagidagi o'zgarishlar ahamiyatsiz va ishonchli emas. Shuni ta'kidlash kerakki, final harakatini

bajarishda, asosan, to'rtta burilishdan uloqtirishda tananing moyillik burchagi katta ta'sir ko'rsatadi. Bu erda eng yaxshi uloqtirishlarda burchak kattaroq va optimal qiymatga yaqin - 90° va eng yomon uloqtirishlardagi burchak bilan farq p lt 0,01 da 9% ni tashkil qiladi.

Umuman olganda, va fazalarida burilishdan burilishgacha o'rganilgan burchakning o'zgarishi diapazon bo'yicha eng yaxshi uloqtirishlarda bir tekisda sodir bo'ladi. Bosqonni harakat tekisligining qiyalik burchagini gorizontalgga o'zgartirish bosqon harakat tekisligining gorizontalgga egilish burchagining o'zgarishiga kelsak, uning burilishdan burilishgacha bo'lgan yaqinlashishini aytishimiz mumkin. optimal qiymatlar ($40 - 44^\circ$) diapazon bo'yicha eng yaxshi uloqtirishlarni tavsiflaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, harakatning va fazalarida ham uch, ham to'rt burilishdan uloqtirishda eng yaxshi uloqtirish larda mutlaq burchak ko'rsatkichlari yuqori va optimallarga yaqin bo'ladi. Fazalarining momentlarida to'rt burilishdan otganda, burilishlarda ko'rib chiqilayotgan burchak ko'rsatkichlari orasidagi farq teng.

Tos bo'shlig'i harakatining fazoviy-vaqt va vaqtinchalik xususiyatlarining o'zgarishi. Umuman olganda diapazon bo'yicha eng yaxshi va eng yomon uloqtirish larda tos bo'shlig'idan dinamikani tahlil qilish uning o'zgaruvchanligining nisbatan kichik darajasini ko'rsatadi. Biroq, harakat bosqichlarini batafsil tahlil qilish ko'rib chiqilayotgan ko'rsatkichlarning o'zgarishida ma'lum bir yo'nalishni ochib beradi.

Dastlabki aylanishlarni bajarishda, og'irlik bo'yicha tekshirilgan barcha bosqonlarni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda, masofa bo'yicha eng yomon uloqtirishlarda momentlarida tos suyagidan biroz pasayish kuzatiladi. Masalan, to'rt burilishdan uloqtirganda tos bo'shlig'idan eng yomon uloqtirishlarda va momentlarida mos ravishda 11% va 3% ga kamaydi. Bu fakt, xususan, snaryadni qo'lga olish paytida eng yaxshi uloqtirishlarda tos suyagining biroz kattaroq faolligidan dalolat beradi. Tos suyagidan barcha o'rganilgan snaryadlarni to'rt burilishdan eng yaxshi va eng yomon uloqtirish larda uloqtirishda u nisbatan doimiy bo'lib qoladi.

Biroq, bu bosqichda tos bo'shlig'idan uchta burilishdan otganda, u sezilarli darajada o'zgaradi. Shunday qilib, standart va engil snaryadlarni uch burilishdan uloqtirganda, u eng yomon uloqtirish da eng yaxshisiga qaraganda bir oz kamroq (7,260 kg bosqon uloqtirish da 17% va 6 kg bosqon uloqtirish da 22% ga) va og'irlikdagi qobiqni tashlaganda, aksincha, biroz ko'proq 30%. Standart va engil chig'anoqlarni uloqtirish da tos bo'shlig'idan eng yomon uloqtirish larda pasayish bosqon ni burilishlarga kirish paytida tos bo'shlig'i harakatining etarli darajada faolligi va aniqligi bilan bog'liq. Va 8 kg bosqon uloqtirish paytida eng yomon uloqtirish larning barcha ko'payishi, snaryadning aylanish o'qidan tortib olinishiga olib keladigan bog'lanishning haddan tashqari tezligining natijasidir.

Dastlabki aylanishlarda tos suyagining I harakatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, og'irlik bo'yicha o'rganilgan barcha qobiqlarni uch va ayniqsa to'rtta burilishdan uloqtirganda, eng yomon uloqtirishlarda yo'lda bu bo'g'inning harakatlanish vaqti biroz qisqaradi. Misol uchun, eng yomon uloqtirish larda to'rtta burilishdan 6 kg bosqoncha uloqtirganda, bu vaqt 10% ga kamaydi. Barcha tekshirilgan snaryadlarni to'rt burilishdan eng yaxshi va eng yomon urinishlarda uloqtirganda gacha bo'lgan yo'lda tos suyagining harakatlanish vaqti ozgina o'zgaradi. Burilishlar jarayonida tos suyagining tezligi ham biroz o'zgaradi.

Biroq, bu erda ham diapazon bo'yicha eng yaxshi va eng yomon uloqtirish larni tavsiflovchi ma'lum bir fokus mavjud. Shunday qilib, standart va yengil snaryadlarni uch va to'rt burilishdan uloqtirganda, eng yomon uloqtirish larda tos suyagining kamroq faolligi, ayniqsa qayta tartibga

solingan oyoqni qo'yish paytida fazalarida, snaryad kabelining tarangligining yo'qolishiga olib keladi. va eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlarda uch va to'rt burilishdan standart snaryadni uloqtirish paytida uning tos suyagidan o'zgarishi nisbatan doimiy bo'lib qoladi. Bu erda eng yaxshi va eng yomon uloqtirishlarda snaryadni qo'yib yuborish vaqtida tos suyagidan o'lchamdagi farq o'rtacha 5-9% ni tashkil qiladi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги. Фармони (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
4. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020, <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
5. Солиев И. Р. Юқори малакали узоқ масофага югурувчи спортчи кизларни тайёргарлик машғулоти ва мусобақа жараёнининг қиёсий таҳлили. //ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ. Тошкент. 2018 йил №1/1 2018й. 171-174 бетлар.
6. Азимов И., Собитов Ф. Спорт физиологияси. –Т. 1993 йил. 89-93 бетлар.
7. Керимов Ф.А., Умаров М.Н. Спортда прогнозлаштириш ва моделлаштириш. - Т.: ЎзДЖТИ, 2005йил. 279 бет.
8. Олимов М.С., Солиев И.Р., Ҳайдаров Б.Ш. Спорт педагогик маҳоратини ошириш. – 2017 йил 245 бетлар
9. Озолин Н.Г. —Легкая атлетика|| 1971 йил 576-600 бетлар